

DISFEMIZIM (QO'POL IFODA)LARNING JAMIYAT MULOQOT XULQINI

Ziyodullayeva Ozoda

Termiz davlat universiteti O'zbek filologiyasi, Filologiya
tillarni o'qitish: o'zbek tili yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6640604>

Demokratiyaning jadallashuvi natijasida, qolaversa, 1948-yil 10-dekabrda BMT bosh assambleyasi tomonidan inson huquqlari Dekloratsiyasida so'z erkinligi to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi natijasida OAV va boshqa axborot manbalarida disfemizmlardan foydalanish ommalashib ketti. Disfemizm bo'yoqsiz, dag'al so'zlarni ishlatish, betaraf ma'noni buzish, qo'pollashtirish, balki tutashtirilgan mazmunning o'zini ochiq ifodalashi bilan xarakterlanadi.

Disfemizm ko'proq haqoratli, kamsituvchi so'z yoki iborani ham haqoratli deb hisoblagan so'z bilan almashtirish, masalan, "kichraytirish" jargon so'zini "psixiatr" uchun ishlatish kabilar anglashiladi.

Ko'pincha zarba berish yoki xafa qilish uchun mo'ljallangan bo'lsada, disfemizmlar, shuningdek, yaqinlik ko'rsatadigan guruh ichidagi belgilar sifatida xizmat qilishi mumkin. Bir guruh yoshlar toifasida disfemizmlardan ko'p foydalanish ommalashmoqda. Bu esa yoshlar orasidagi madaniyatsizlikning yuzaga kelishiga zamin yaratmoqda. Tilshunos Jefri Xyuz takidlashich, "bu tishunoslik tartibi asrlar davomida shakllanib kelgan va disfemizm birinchi marta 1884-yil qayd etilgan bo'lib, u yaqinda ko'plab umumiy lug'atlarda va ma'lumotnomalarda ro'yxatga olinmasdan, hatto maxsus valyutani sotib oldi". Olim nima uchun bunday deyotganini izohlash uchun avvalo, disfemizm haqida va u nima ekanligini anglashimiz lozim. Disfemizm - mavzuni yoki tinglovchilarni kamsitadigan mazmundagi ifodadir. Disfemizmlar neytral yoki evfemistik iboralarga ziddir. Disfemizm qo'rquv, bezovtalik, nafratga, sabab bo'lishi mumkin.

Disfemizmlar: paxta, keksa ko'rshapalak, cho'chqa, tovuq, ilon va turli bu kabi iboralar. Hozirgi yoshlar nutqida o'ta faoldir. Bu kabi iboralar insonlarga har xil ta'sir qiladi. bu kabi so'zlarga singishgan qatlamda unchalik salbiy ta'sir ko'rsatmaydi yoki aksincha, xursand qilishi mumkin. Bu ko'pincha yoshlar o'rtasida faol bo'ladi. Lekin bu kabi jummalarni eshitmagan inson uchunm disfemizm so'zlar yomon ta'sir qilishi mumkin. Shu o'rinda so'z qo'llashda biz juda ehtiyot bo'lishimiz darkor.

O'lim kabi odatiy evfimizmlar keltirib chiqaradigan leksemalar; o'tmoq, bu hayotdan ketmoq, ko'z yummoq kabi so'zlarga parallel disfemizmlar bo'ladi. Misol uchun, uni tortib olmoq, xirillamoq, yo'qolmoq. Bular o'limning jismoniy

tomonga nisbatan shavqatsizlik bilan ifodalanmoqda. Spikerlar murojaat qilishicha, disfemizm odamlar va ularni xafa qiladigan va bezovta qiladigan, ular yoqtirmaydigan va kamsitishni xohlaydigan narsalarni gapirish ekanligini ta'kidlab o'tadi. Qarg'ish, birovni haqorat qilish yoki ularni yaralash uchun qaratilgan har qanday kamsituvchi izohlar, bularning barchasi disfemiizmga misoldir.

Xafagarchilik yoki g'azabni chiqaradigan undovli so'kish so'zlari ham disfemizmga kiradi.

Hayvon nomlaridan tez-tez disfemistik epitet sifatida ishlatiladi. Bittasini qo'llash orqali so'zlovchi tinglovchini ularning insoniyligini nishonga olish bilan xafa qiladi. Bunga "kaltak", "eshak", "cho'chqa", "tovuq", "sersuv", "qo'y", "ilon" va "kalamush" kabi hayvon nomlarini otlariga disfemistik epitetlarni qo'llaydi.

Xulosa:

Hozirgi jamiyatimizda bu kabi disfemizmlar juda faol tarzda ishlatilib kelyapti. Ayniqsa, bu yoshlar orasida juda urfga kirgan. ya'ni bir-birini xaorat qilish, ularning nafsoniyatiga ta'sir o'tkazish va ularning turli xil laqablar qo'yib disfemizmni ommalashtirmoqda. bu esa madaniyatimizga va millatimizga juda ziddir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baxtiyor Mengliyev. "Tafakkur bo'stoni" - Toshkent: 2018. 161-162 betlar.
2. Jefri Xyuz. "Qasamyod qilish ensiklopediyasi" . 2006

